

ЛОГИСТИК МАРКАЗЛАРДА ЮК ТАШУВЧИ МАШИНАЛАРНИ ТАНЛАШ ОРҚАЛИ АВТОМОБИЛЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИОН САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Эшқобилов Олим Холиқулович

т.ф.д.проф.

Иргашев Дилмурод Бекмуродович

катта ўқитувчи

Расулов Мурод Қахрамон ўғли

магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7421939>

Аннотация. Мақолада транспорт корхоналари фойдасини кўпайтириш учун захираларни аниқлаш учун харажатлар моддаларининг таркибий қисмларини иккита кичик гуруҳга бўлиш керак. Биринчиси, ишлатилаётган транспорт воситаларининг техник хусусиятларига бевосита боғлиқ бўлган моддаларни ўз ичига олади. Булар ёнилғи-мойлаш материаллари ва бошқа эксплуатацион материалларнинг харажатлари, автомобиллар шиналарини ёйишиши ва тиклаш харажатлари ва техник хизмат кўрсатиши ва таъмирлаш харажатлари. Иккинчи гуруҳга транспорт корхоналари фаолиятининг ташкилий хусусиятлари аниқловчи моддалар киради. Булар ҳайдовчиларнинг маошлари, ижтимоий сугурта бадаллари, ҳаракатдаги таркибнинг амортизацияси ва умумхўжалик харажатлари каби муаммолар ўрганилган.

Калит сўзлар: автомобиль, транспорт, эксплуатацион, самарадорлик, юк ташиши, харажатлар, ҳайдовчи

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ЗА СЧЕТ ПОДБОРА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ

Аннотация. В статье необходимо разделить составляющие статей затрат на две подгруппы, чтобы определить резервы увеличения прибыли транспортных предприятий. К первой относятся вещества, имеющие прямое отношение к техническим характеристикам эксплуатируемых транспортных средств. Это затраты на горюче-смазочные материалы и другие эксплуатационные материалы, затраты на износ автомобильных шин, затраты на техническое обслуживание и ремонт. Ко второй группе относятся вещества, определяющие организационные особенности деятельности транспортных предприятий. Изучаются такие вопросы, как заработная плата водителей, отчисления на социальное обеспечение, амортизация подвижного состава и общие экономические затраты.

Ключевые слова: автомобиль, транспорт, эксплуатация, эффективность, фрахт, затраты, водитель.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF VEHICLE OPERATION BY SELECTING TRUCKS IN LOGISTICS CENTERS

Abstract. In the article, it is necessary to divide the components of cost items into two subgroups in order to determine the reserves for increasing the profits of transport enterprises. The first includes substances that are directly related to the technical characteristics of vehicles in use. These are the costs of fuels and lubricants and other operating materials, the cost of tire wear, the cost of maintenance and repair. The second group includes substances that determine

the organizational features of the activities of transport enterprises. Issues such as driver wages, social security contributions, depreciation of rolling stock and general economic costs are being studied.

Keywords: car, transport, operation, efficiency, freight, costs, driver.

КИРИШ

Автомобил саноатининг ривожланиб бориши билан биргаликда, улардан кенг кўламда фойдаланиш ҳамда автотранспорт корхоналарини ишлаб чиқариш техник базасини ташкил этиш, қайта куриш ва реконструкция қилиш, техник қайта жиҳозлаш ҳамда янгиларини лойиҳалаш, автомобил саройларини техник соз ҳолатини таъминлаш, ишлаб чиқариш техник негизини янада такомиллаштиришни талаб этмоқда. Натижада республикада замонавий автомобилларга техник хизмат кўрсатувчи сервис корхоналари пайдо бўлмоқда, бу эса мавжуд автокорхоналарни ҳаракатланувчи таркибини янгилаш, хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш жараёнларини ривожлантириб, уларни такомиллаштириш кераклигини кўрсатади. Ҳозирги кунда мавжуд юк ва йўловчи ташишга мўлжалланган автотранспорт корхоналарини техник базаларига ўрнига енгил ва юк автомобилларига хизмат кўрсатиш корхоналари, яъни автосервислар кенг кўламда фойдаланилмоқда.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Автомобил паркининг самарадорлигини аниқлашда эксплуатациянинг иқтисодий самарадорлиги ва бу нафақат иқтисодий, балки автомобилларнинг эксплуатацияси билан боғлиқ ижтимоий, экологик жиҳатларни ҳам ўз ичига олувчи самарадорликнинг умумий тушунчасини ажратиш керак. Ҳозирги вақтда автотранспорт воситаларини эксплуатацион самарадорлиги функционал жиҳатдан автомобилларнинг иқтисодий самарадорлиги, ишончлилиги ва хавфсизлиги билан боғлиқ (1-расм).

1-расм. Техник объектнинг эксплуатацион самарадорлигини кўриб чиқишда таркиб-функционал алоқа шакли

Автотранспорт паркини янгилашда фойданинг кўпайиши парк унумдорлигининг ўзгариши (ошиши), юк ташишга харажатларнинг ўзгариши (камайиши), йўл-транспорт ходисаларини сонининг ўзгариши (камайиши) туфайли бўлиши мумкин (2-расм). Шу билан бирга, юк айланмаси ошади ва (ёки) ташиш таннархи пасаяди, бу эса ҳаракатланувчи транспорт паркининг эгаси учун иқтисодий самарани (пировардида,

фойда) кўпайишига олиб келади. Транспорт корхонасининг соф фойдасига умумий боғлиқлик куйидаги кўринишда бўлади:

$$P_{соф} = f(T_{\dot{u}} \cdot S_q \sum COЛ_{\dot{u}}), сўм, (1)$$

бу ерда $T_{\dot{u}}$ - йиллик юк айланмасини ташишнинг тариф қиймати, сўм; S_q – ташишнинг йиллик таннархи, сўм; $COЛ_{\dot{u}}$ - транспорт корхоналарининг солиқлари, сўм.

2-расм. Автомобиллар паркни янгилашда юкли ҳаракатланувчи таркибининг эксплуатациясидан самарадорлик миқдорининг ўзгарish шакли

Автомобилларни эксплуатацион самарадорлиги захираларини аниқлаш учун (бу ҳолда, ҳаракатланувчи транспорт воситаси эгасининг фойдаси) автомобил паркни танлашда, унинг қийматига таъсир қиладиган ўзгарувчиларни таҳлил қиламиз.

$-T_{год}$ - йиллик юк айланмасини ташишнинг тариф қиймати, сўм, юкларни ташиш бўйича АТК хизматларини амалга оширишдан ялпи даромад ёки тушимни аниқлайди. Ташишнинг тариф қиймати ташиш миқдори билан аниқланади, у юкларни ва пассажирларни ташиш нархини намоён қилади.

Нархлар рўйхатида кўрсатилган тарифларга индексация коэффициентлари қўлланилади, бу эса ушбу шароитларда тариф қийматини белгилашда ҳаракат қилиш имконини беради. Шундай қилиб, корхонанинг даромадини ошириш учун транспорт тарифининг кўтарилиши, аксинчасига айланиши ва мижозлар рақобатчи корхоналар фойдасига хизмат кўрсатишдан воз кечиши мумкин. Ушбу манбадан фойдаланишнинг ижобий таъсири, фақатгина компания рақобатчилардан анча кучли бўлган ҳолатларда ёки АТК мижозлар базасини сақлашга ишонч берадиган бошқа кафолатлар мавжуд бўлган ҳолларда мумкин.

$-C_{200}$ - ташишнинг йиллик таннархи. Транспорт корхоналари фойдасини кўпайтириш учун захираларни аниқлаш учун харажатлар моддаларининг таркибий қисмларини иккита кичик гуруҳга бўлиш керак. Биринчиси, ишлатилаётган транспорт воситаларининг техник хусусиятларига бевосита боғлиқ бўлган моддаларни ўз ичига олади. Булар ёнилғи-мойлаш материаллари ва бошқа эксплуатацион материалларнинг харажатлари, автомобиллар шиналарини ейилиши ва тиклаш харажатлари ва техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатлари. Иккинчи гуруҳга транспорт корхоналари фаолиятининг ташкилий хусусиятлари аниқловчи моддалар киради. Булар ҳайдовчиларнинг маошлари, ижтимоий суғурта бадаллари, ҳаракатдаги таркибнинг амортизацияси ва умумхўжалик харажатлари. Корхонанинг даромадини ошириш учун захираларни топиш нуктаи назаридан биринчи гуруҳ кўпроқ қизиқиш уйғотади, чунки ушбу моддаларнинг ишлаб чиқарилган қийматлари ишлатилаётган транспорт воситаларининг турига, моделига, модификациясига қараб сезиларли даражада фарқ қилади.

$-ΣНАЛ_{200}$ -транспорт корхоналарининг солиқлари. Транспорт корхона-ларидан давлат томонидан олинадиган солиқларни таҳлилини келтирамиз.

Солиқлар ялпи даромаддан олинади :

-фойдага (ялпи даромаднинг 20 фоизи);

-мулкга (мулк қийматидан 2,2%);

-транспорт солиғи (давлат томонидан белгиланадиган, ставкасида,

Ўзбекистоннинг таъсис субъектлари конунлари билан кўпайтирилиши (камайтирилиши) мумкин, лекин беш мартадан кўп бўлмаган);

- ер солиғи. Ер солиғи тўловчилари - мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи, доимий (чекланмаган) фойдаланиш ҳуқуқи ёки мерос қилиб қолдириладиган мерос қилиб олиш ҳуқуқига эга бўлган ташкилотлар. Солиқ солинадиган база ернинг кадастр қиймати ҳисобланади. Солиқ ставкаси 1,5% ни ташкил қилади.

Солиқлар миқдори эксплуатация қилинаётган ҳаракатланувчи таркиб турига оз даражада боғлиқ, шунинг учун паркни танлашда у деярли фарқ қилмайди.

Шундай қилиб, функционал таҳлил шуни кўрсатдики, транспорт воситаларининг энг оқилона паркни танлашда транспорт корхоналари фойдасининг боғланиш билан шакллантиришда энг муҳим ўзгарувчи буташини таннархини миқдори S_{200} .

Юк ташиш таннархи корхонанинг фойдасига таъсир қилувчи кенг камровли омилларни тавсифлайди. Унинг қийматини шакллантиришга таъсир этувчи параметрларни аниқлаш мақсадида таннарх моддаларини таҳлил қилайлик:

-Ҳайдовчиларнинг иш ҳақи ва ижтимоий эҳтиёжлар учун ажратмалар. Ушбу модданинг қиймати транспорт жараёнида ишлайдиган ҳайдовчилар сони, иш ҳақи шакли ва унинг ҳажми билан белгиланади. Берилган ҳажмга миқдори ҳажмга ҳайдовчилар сони қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$P = \frac{D_{yi} \cdot d_n \cdot \alpha_T \cdot A_s}{F_y}, \text{ киши} \quad (2)$$

бу ерда D_{yi} -АТК нинг йиллик иш кунлари сони, кун;

d_n - иш кунининг давомийлиги, с.; α_m -техник тайёргарлик коэффициенти; A_s - АТК автомобилларнинг рўйхатдаги сони, бирлик.; F_{yil} - ҳайдовчиларнинг йиллик иш соатлари жамғармаси, с.

2-формуладан кўришиб турибдики, ҳайдовчилар сонига транспорт жараёнини ташкил этиш шакли ва ташиш билан шуғулланувчи автомобиллар сони таъсир қилади. Ҳайдовчиларнинг иш вақтининг йиллик фонди иш сменасининг давомийлигига ва иш кунлари сонига қараб белгиланади.

Ижтимоий суғурта бадаллари иш ҳақининг 30 фоизини ташкил қилиши керак. Ушбу маблағлар корхона ишчиларини ижтимоий қўллаб-қувватлашга йўналтирилиши керак ва шунинг учун аниқ ижтимоий хусусиятга эга, яъни автомобилларни эксплуатация самарадорлигининг ижтимоий таркибий қисмини тўғридан-тўғри аниқлайди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

-Ҳаракатланувчи таркибнинг амортизацияси. Ҳозирги вақтда амортизация фонди, гарчи у шаклланган бўлса ҳам, нафақат автомобилларнинг қийматини тиклашга, балки умуман корхона раҳбариятининг хоҳишига биноан корхона ишлаб чиқаришини ривожлантиришга йўналтирилиши мумкин.

-Автомобил ёнилғиси. Автомобил ёнилғисининг қиймати унинг нархи ва автомобилларни эксплуатациясида ҳақиқий истеъмоли билан белгиланади.

Ёнилғи нархи бозор қонунлари билан белгиланади, яъни талаб ва таклифнинг қиймати. Бу корхона томонидан кам бошқариладиган омил. Сўнгги йилларда автомобил ёнилғисини ишлаб чиқариш монополияси ва унинг нархини давлат томонидан қатъий назорат қилиш нуқтаи назаридан нархлар деярли ўзгармайди-бу омил олдиндан айтиб бўлмайди ва макроиктисодиётдаги кўплаб жараёнларга боғлиқ.

Автомобилларни эксплуатациясида ёнилғи сарфи автомобилларнинг ҳам техник ҳолатига ҳам автомобилни техник-эксплуатацион ҳам техник ҳолати сифатида уларни техник техник твсифномалари аниқланади. Ёнилғи сарфи автомобил парки, эксплуатация қилинаётган транспорт воситаларининг модели, улардан эксплуатация шароитлари, автомобилларининг техник ҳолати, ташиш тавсифи, ташишни оқилона йўналишлари ва ташилаётган юк парклари билан белгиланади. Ёнилғи сарфини рационал ҳисоблашнинг мавжуд усуллари ушбу омилларнинг барчасини ҳисобга олади, шунинг учун уларни корхона фойдасини шакллантиришда ҳисобга олиш жуда оддий, аммо шу билан бирга кўплаб техник ва технологик омилларни ҳисобга олади.

-Мойлаш ва эксплуатацион материаллар. Бу модданинг қиймати ушбу материалларнинг нархига ва уларнинг бозор нархига боғлиқ, шунинг учун ушбу модда фойдани шакллантиришга таъсир кўрсатадиган кўплаб техник ва технологик омилларни тавсифлайди, шу билан мавжуд усуллар билан аниқланади .

-Автомобил шиналарини ейилиши ва таъмирлаш. Ушбу таннарх моддаси корхонанинг, биринчидан, эскирган шиналарни алмаштириш сифатида янги шиналарни сотиб олиш, иккинчидан, шиналарни эксплуатацияси жараёнида тикланиш харажатларини ҳисобга олади.

Шиналарга сарф қуйидагича аниқланади.

$$Z_{ш} = N_{ш} \cdot C_{ш} + \frac{H_{ш}}{100} \cdot k_{ш} \cdot C_{ш} \cdot n_{ш} \cdot \frac{L_{общ}}{1000},$$

$$Z_{ш} = N_{ш} \cdot C_{ш} + \frac{H_{ш}}{100} \cdot k_{ш} \cdot C_{ш} \cdot n_{ш} \cdot \frac{L_{общ}}{1000}, \quad (3)$$

бу ерда $C_{ш}$ - битта шиналар тўпламининг нархи (шиналар, камера, обод ленталари), сўм; $H_{ш}$ - йиллик ейилган шиналар, дона; $N_{ш}$ - шиналарни ейилиш ва таъмирлаш меъёри фоизларда 1000 км га босиб ўтган йўл комплект нархи, %; $k_{ш}$ -ҳаракатланувчи таркиб эксплуатация шароитларини ва шиналарни меъёрдан кўп босиб ўтган йўлини ҳисобга олган ҳолда шиналар босиб ўтган йўлини меъёрини тўғрилаш коэффициенти; $n_{ш}$ - транспорт воситаларидаги шиналар сони, бирлик; $L_{общ}$ – автомобилларни йиллик юрган йўли, км.

3-ифодадаги биринчи кўпайтма шинанинг нархини ва уларнинг автомобилдаги сонини тавсифлайди, яъни тўғридан-тўғри автомобил паркни, унинг моделини тавсифлайди, шунингдек, автомобил эгасига ўзи танлаган шиналар моделини ўрнатиш ҳуқуқи берилади. Яъни корхонанинг ишлаб чиқариш қувватини ва таъмирлаш ишлаб чиқаришни ташкил қилишни билвосита тавсифлайди.

Иккинчи кўпайтма автомобилларда ишлатиладиган шиналар сифатини, автоавтомобилларни эксплуатация шароитларини, ҳайдовчиларни ишлаш сифатини, автомобилларнинг ишлаш тартиботларини тавсифлайди.

Шундай қилиб, ушбу параметр корхона фойдасига ва автомобиллардан эксплуатацияси самарадорлигига таъсир қилувчи кўплаб омилларни ҳисобга олади.

-Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш. Автомобилларга техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатларини ҳисоблаш 1000 км босиб ўтган йўлига сўмда белгиланган харажатлар нормалари орқали амалга оширилади. Ушбу меъёрлар давлатимиз автомобил моделлари учун ишлаб чиқилган. Ҳозирги вақтда ушбу нормадан эҳтиёт қисмлар ва материалларнинг бозор қиймати ва транспорт корхоналарининг ишлаши шароитида транспорт воситаларининг ишончилиги асосида индексацияни ҳисобга олган ҳолда фойдаланиш мумкин.

Шунга ўхшаш меъёрлар ўрнатилмаган янги автомобил моделлари учун харажатларни аниқлаш қийинроқ. Бундай ҳолда, корхона эҳтиёт қисмларнинг ҳақиқий истеъмоли ва уларнинг бозор қиймати тўғрисида статистик маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш бўйича ишларни ташкил қилиши керак.

-Умумхўжалик харажатлари. Автомобиллар эксплуатациясининг таннархининг ушбу моддаси амалдаги автомобилларни эксплуатацияси таннархи моддасининг харажатларининг олдинги моддалари умумий қийматининг 25 фоизига тенг, шунинг учун билвосита корхонанинг фойдаси ва автомобилларни эксплуатацияси самарадорлигига таъсир этувчи омиллар йиғиндисини ҳисобга олади.

Харажат моддаларининг қиймати ҳам маълум бўлган усуллар билан оддийгина ҳисобланади.

ЮК автомобиллари билан юк ташиш таннархи таркиби :

$$(4) \quad \Sigma S = (S_{ПП} + S_{ПГ} + S + S_X) \cdot W_Q + R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 + R_6 + R_7 + R_8 + R_9 + R_{10}$$

бу ерда W_Q -ташиш ҳажми, т; $S_{ПП}$ -ортиш-тушириш ишларига харажатлар, сўм/т; $S_{ПГ}$ -юкни ташишга тайёрлашга харажатлар, сўм/т; S -1 тонна юкни ташишга харажатлар, сўм/т; S_X – юкларни омборхонага жойлаштириш учун харажатлар, сўм/т; R_1 -юкларни ташиш масофасини узайиши билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_2 – ташиладиган юк тури ва характериға ҳаракатланувчи таркибни мос келмаслиги сабабли харажатлар, сўм; R_3 –юкнинг шикастланиши ва йўқотилиши билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_4 -қўшимча ортиш-тушириш ишларини бажариш билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_5 – юкларни қўшимча сақлаш билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_6 – транспорт жараёнини инерциялиги билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_7 – ташиш нархини ошиши билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_8 – зортиш-тушириш ишлари нархини ошиши билан боғлиқ харажатлар, сўм; R_9 — юкларни ташишга тайёрлашни нархини ошишиға боғлиқ харажатлар, сўм; R_{10} - юкларни омборлаштириш нархини ошишиға боғлиқ харажатлар, сўм.

Юкларни транспортировка қилишға харажатлар қуйидаги кўринишға эға:

$$C = C_T + C_{CM} + C_{ТОР} + C_{ш} + C_A + C + C_d, \text{ сўм, (5)}$$

бу ерда C_T - ёнилғига харажатлар, сўм; C_{CM} -мойлаш ва бошқа эксплуатацион материалларға харажатлар, сўм; $C_{ТОР}$ – ТХК ва таъмирлашға харажатлар, сўм; $C_{ш}$ – шиналарни ёйилишини тиклаш ва таъмирлашға харажатлар, сўм; C_A – амортизацияға харажатлар, сўм; C_H – устама сарфлар, сўм; C_d — солиққа харажатлар, сўм.

Автотранспорт воситаларида юк ташишда ушбу эксплуатацион харажатлар шартли-техник ШТХ (ўзгарувчан) C_T , C_{CM} , $C_{ш}$, $C_{ТОР}$ ларға бўлиниши мумкин; ва шартли ташкилий ШТ (шартли доимий) - C_A , C_H , C_d .

Сўнгги таркибий қисмлар гуруҳи ҳар қандай танлов учун тижорат транспорти паркини янгилашда ўзгаради, шунинг учун кейинги ҳисоб-китобларда уни эътиборсиз қолдириш мумкин.

Амалда, таннарх моддаларининг харажатлари: C_T ёнилғига, мойлаш ва бошқа эксплуатацион материаллар C_{CM} ва ёйилган шиналарни тиклаш ва таъмирлаш $C_{ш}$ мавжуд усулларға мувофиқ аниқланади ва ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий қийматларига мос келади . Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатлари $C_{ТОР}$ мавжуд усуллар бўйича ҳисоблар таъмирчи ишчиларининг меҳнатига ҳақ тўлаш суммаси $Z_{ЗнРемР}$, ва эҳтиёт қисмлар ва материаллар харажатлари $Z_{Зчум}$ йиғиндисидан иборат. Техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш харажатлари аниқ русумли транспорт воситаларининг муайян моделлари учун белгиланган меъёрлар $H_{ТОур}$ асосида ҳисобланади, сўм/1000 км. Ушбу меъёрнинг мавжуд қийматлари эскирган автомобил моделлари учун ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирги вақтда индексация коэффициентларини ҳисобға олган ҳолда қўлланилади, хорижий автомобил ва замонавий русумдаги автомобиллар учун улар умуман мавжуд эмас.

Бундан ташқари, таъмирлаш ишчилари иш ҳақи таркибий қисмлари $Z_{ЗнРемР}$ ва эҳтиёт қисмлар ва материалларға сарфлар $Z_{Зчум}$ солиштирма меъёрларда $H_{ТОур}$ 2000 йилларнинг бошларида ишлаб чиқилган даврга нисбатан ўзгарган. Ушбу меъёрларда таъмирлаш ишчиларининг иш ҳақи харажатларининг улуши 3-даражали чилангарнинг тариф ставкалари асосида ҳисоблаб чиқилган ва уларға 30-40% , эҳтиёт қисмлар ва

материалларга 60-70% тўғри келади. Ҳозирги вақтда, ҳатто бир минтақада жойлашган корхоналарда таъмирлаш ишчиларининг соатлик тариф ставкалари турлича бўлганлиги сабабли, H_{TOUR} нинг аниқ меъёрлари улуши аввал ишлаб чиқилган меъёрларга нисбатан фарқ қилади. Шу сабабли, ушбу харажат моддасига автомобилларга ТХК ва таъмирлашда ишлатиладиган эҳтиёт қисмлар материаллар харажатларини ҳисобга оламиз ва уларни $S_{ЗЧМ}$ деб белгилаб қўямиз. Таъмирчи ишчиларининг иш ҳақи харажатларини $З_{ЗРЕР}$ "шартли-ташкилий" гуруҳга киритамиз (5 формулага қаранг).

Бунда шартли-техник харажатлар (УТЗ) куйидагича:

$$УТЗ = S_T + S_{CM} + S_{Ш} + S_{ЗЧМ}, \quad УТЗ = S_T + S_{CM} + S_{Ш} + S_{ЗЧМ}, \quad (6)$$

Юк автомобилларидан фойдаланишни ушбу кўрсаткичи билвосита пул эквивалентида ҳисобга олинади:

-Ишдаги ҳаракатланувчи таркиб билан бевосита боғлиқ бўлган автомобилнинг конструктив хусусиятлари.

-АТКни маълум шароитда фаолият кўрсатишида автомобилнинг ҳақиқий ишончилиги.

-Муайян эксплуатация шароитларида автомобилларни самарадорлиги.

-Муайян автомобил модели учун эҳтиёт қисмлар ва материалларнинг нархи ва сарфланиши.

-Турли хил маркадаги ва моделдагиг автомобилларнинг самарадорлигини пул эквивалентида таққослашга;

-Ҳаракатланувчи таркибининг энг оқилона паркини танлашга;

-Турли хил АТК-ларда автомобилни эксплуатация хизматини пул эквивалентида билвосита баҳолашга.

Автомобилларни ишлатишда шартли-техник харажатларни (УТЗ) таҳлил қилиб, куйидагига эга бўламиз:

Хулоса. Юк автомобилларининг оқилона паркини танлаш учун нисбий таққослаш коэффициентларининг универсал тизими ишлаб чиқилган. Таклиф этилаётган нисбий коэффициентлар тизими "шартли-техник харажатлар" (УТЗ) мезонига биноан ҳаракатланадиган транспорт паркини оқилона танлаш методикасининг асоси ҳисобланади. Умуман олганда, ишлаб чиқилган методика юк ташиш автомобилларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга қаратилган турли ташкилий ва техник тадбирларнинг самарадорлигини баҳолашга имкон беради. Махсус моделларнинг хусусий техник ва эксплуатацион параметрлари киритилган автомобиллар паркини янгилашда йиллик иқтисодий самарани ҳисоблашда боғлиқлик аниқланди.

REFERENCES

1. Автомобильные дороги: безопасность, экологические проблемы, экономика (российско-германский опыт) / Под ред. В.Н. Луканина, К.-Х. Ленца. - М. : Логос, 2002. - 624 с.
2. Автотранспорт: учет и налогообложение: [нормат. документы, разъяснения и комментарии] / Под ред. С. Б. Сазонтова. - 3-е изд., испр. - М. : ФБК - Пресс, 2002. - 140 с.

3. Андрухович В.В. Комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание грузовладельцев условие создания рыночной инфраструктуры на автомобильном транспорте. - Минск : БелНИИИТИ, 1991. - 72 с.
4. Аринин И.Н. Техническая эксплуатация автомобилей. (Управление технической готовностью подвижного состава): Учеб. пособие. /И.Н. Аринин, СИ. Коновалов, Ю.В. Баженов, А.А. Бочков. - 2-е изд., доп. - Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2003. - 248 с.
5. Афанасьев Л.Л. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учебник для студентов вузов / Л.Л. Афанасьев Н.Б. Осторовская, СМ. Цукербер - М. : Транспорт, 1984. - 256 с.